

V НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

УДК 94(47).084.6"1933–1934"

**УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СССР И США
В 1933 ГОДУ: ПЕРВЫЕ НАДЕЖДЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ**

СОБОЛЕВА А.С.

Филиал МГУ в городе Севастополе

В статье, на основе советских и американских письменных источников, изучена проблема становления советско-американских отношений в 1933–1934 годах. Автор приходит к выводу, что первый год советско-американских дипломатических отношений не оправдал надежд и принес разочарования. В экономической сфере акценты были расставлены именно в сфере долгов и кредитования, а американская сторона не собиралась обсуждать другие вопросы, пока не решен вопрос о царских долгах. Переговоры приняли затяжной характер и выявили массу разногласий. Решение так и не было достигнуто. В политической сфере США отвергли предложение о заключении Тихоокеанского многостороннего пакта о ненападении заинтересованных государств на Дальнем Востоке. Таким образом, первый год после признания стал годом упущенных возможностей: вопрос о долгах так и не урегулировали, торговля развивалась вяло, а политическое сотрудничество не сдвинулось с нулевой точки.

Ключевые слова: СССР, США, отношения, дипломатия.

Установление в октябре 1933 года дипломатических отношений между СССР и США обещало создать благоприятную атмосферу для развития взаимовыгодных экономических связей и торговли. Пресса пестрила статьями о том, что именно в связи с нормализацией отношений ожидается скачок в развитии экономических связей двух стран. В интервью корреспонденту газеты «Нью-Йорк Таймс» Дюранти И.В. Сталин заявил: «Мы – величайший в мире рынок и готовы заказывать и оплатить большое количество товаров. Но нам нужны благоприятные условия кредита... Мы не можем импортировать без экспорта...» [5]. А относительно кредитов Сталин подчеркнул, что, несмотря на устоявшееся мнение, что СССР нечем платить, «...мы показали им, что можем платить, и им пришлось признать это» [5]. И.В. Сталин не случайно расставил акценты таким образом, ведь сразу после установления советско-американских дипломатических отношений был поставлен вопрос об образовании советского торгового представительства на территории США. Когда нарком иностранных дел СССР М.М. Литвинов обратился по данному вопросу в госдепартамент США, довольно сдержанный тон американской стороны дал по-

нять, что вопрос необходимо рассмотреть более подробно. Спустя месяц стало известно о решении госдепартамента: при полпредстве может находиться торговый атташе, который может изучать американский рынок, но заниматься торговлей и сделками он будет не вправе. Это предвещало трудности в налаживании экономических связей двух государств. Именно в год установления дипломатических отношений было замечено парадоксальное явление: товарооборот между США и СССР сократился до самого низкого уровня после 1920 года [4], ведь для советского импорта все еще сохранялись многие ограничения (см. Таблицу 1).

Таблица 1

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС США В ТОВАРООБОРОТЕ СССР (В ПРОЦЕНТАХ) [1]

1920 г.	1925/26 г.	1930 г.	1933 г.
3.4	10.5	14.6	3.6

В этой связи нельзя забывать и о том, что и Амторгу приходилось работать в сложных условиях и нестабильной обстановке. Однако в 1934 году в промышленности был замечен подъем, оживление в торговле и рост цен на сырье [4], что оказывало благоприятное влияние на условия развития экономических отношений, в частности, работы Амторга. США и СССР «обменялись любезностями» в связи с возможностью улучшения экономического взаимодействия: 21 ноября 1933 года советское правительство установило льготный корабельный сбор для американских судов и отменило повышенные пошлины на американский экспорт, а администрация США в январе 1934 года упразднила 16-тикратный сбор с советских судов и сняла ряд мелких запретов и ограничений на советские товары [4].

В США за довольно короткий срок убедились в платежеспособности СССР, укреплении советской экономики и выгоды торговых отношений с советским государством (США экспортировало в СССР оборудование и технику, а импортировало лишь сырье). Поэтому неудивительно, что в политических верхах Вашингтона все чаще стали говорить о критическом переосмыслении причин, которые ранее препятствовали нормальному развитию отношений между двумя государствами. Однако камнем преткновения стала непоколебимая советская позиция об обязательном перевесе советского экспорта над импортом, к тому же Москва усердно добивалась получения долгосрочных кредитов, что вызывало негативную реакцию с американской стороны и, как следствие, частое затягивание переговоров по торговле.

В феврале 1934 года правительство США приняло решение об учреждении Экспортно-импортного банка, во главе которого встал советник Ф.Д. Рузвельта по вопросам внешней торговли Джордж Пик. Это стало важным шагом в утверждении нормальных экономических взаимосвязей, так как одной из задач банка было увеличение товарообмена с СССР, что дарило надежду на наращивание советского экспорта в США. Но сразу же выявились значительные расхождения по вопросу советско-американской торговли между министерством торговли США и госдепартаментом: заинтересованность министерства в немедленном решении вопроса против позиции госдепартамента о первоначальности урегулирования проблемы долгов и взаимных претензий. Одновременно с учреждением Экспортно-импортного банка было организовано советское торгпредство в США, главой которого хотели назначить заместителя наркома внешней торговли И.В. Боева. Но госдепартамент США был против советской инициативы, что подтверждает письмо М.М. Литвинова в ЦК ВКП(б) от 23 марта 1934 года: «Поскольку Буллит явно запугивает прекращением торговли, мы не должны создавать у него впечатление, что эта перспектива нас пугает. Поэтому считал бы вредным в настоящее время какие бы то ни было разговоры с Буллитом о статусе торгпредства, а тем более поездку в США т. Боева. Необходима выдержка» [2, с. 201].

Еще одной сложностью оказалась позиция ряда американских конгрессменов по вопросу о признании СССР президентом Ф.Д. Рузвельтом. Было заявлено, что важным условием одобрения президентского решения является *«отказ советского правительства от идеологической борьбы с капитализмом, содействие в роспуске Коминтерна и компартии США, а также признание долгов и ликвидация претензий»* [4]. Членов конгресса, защищавших политику расширения советско-американской торговли, было немного и, в силу их малочисленности, они не могли оказать должного влияния на оппозицию. Как ни странно, антикоммунистическую направленность приняла и созданная в марте 1934 года комиссия по расследованию характера и целей нацистской пропаганды в США. Этой комиссией были озвучены идеи о запрещении коммунистической партии, Общества друзей Советского Союза и Американского общества за развитие культурных связей с СССР [4]. Против советского импорта в США выступала Американская федерация труда (АФТ), считавшая своим долгом защиту американской демократии и свободы от коммунизма.

7 апреля 1934 года в Вашингтоне был принят билль Джонсона, согласно которому в США запрещалось производить какие-либо кредитные операции с державами, которые не погасили свои долги перед правительством США [3]. Этот акт, подписанный Ф.Д. Рузвельтом 13 апреля, создал угрозу застоя в торговых отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами – Вашингтон теперь официально отказывал нашей стране в кредитах. Но советская сторона с достоинством отстаивала свои позиции. М.М. Литвинов в беседе с послом США в СССР У. Буллитом [2, с. 241–243] заявил, что огорчен сложившейся экономической обстановкой, но Советский Союз и далее будет стремиться поддерживать добрые политические связи с Америкой, а что касается советского экспорта, то он в таком случае будет направлен в другие страны.

По мнению историка Г.Н. Севостьянова, нерешенность советско-американских торговых отношений вызывала разочарование у некоторых сотрудников американского посольства в Москве. Так, первый секретарь посольства Джордж Хэнсон *«в мрачном настроении покинул Москву»* [4]. Вернувшись в США, он неоднократно высказывал нелицеприятные вещи о Советском Союзе. Однажды, будучи в нетрезвом состоянии, он произнес скандальную фразу: *«Вы хотите с большевиками торговать? Бросьте, у них нет денег»* [4]. После ряда подобных выходок, Хэнсона назначили первым секретарем и генеральным консулом миссии в Эфиопии. В пути он получил срочную телеграмму о его назначении его генконсулом в Салоники. Оскорбленный, он не выдержал потрясения и покончил жизнь самоубийством [4].

Таким образом, ожидаемого процветания торгово-экономических отношений Советского Союза с США после признания СССР в 1933 году не последовало. Главной причиной застоя в торговле между двумя странами стал закон Х. Джонсона, подразумевавший отказ Советскому Союзу в кредитах. И хотя некоторые американские фирмы обходили этот акт и предоставляли кредиты Амторгу, общее положение было плачевным. Ни Москва, желавшая укрепить свое финансовое положение долгосрочными кредитами под низкий процент, ни Вашингтон, в котором активизировались антикоммунистические настроения, так и не смогли достигнуть соглашения. Разногласия по вопросу долгов и взаимные претензии серьезно осложнили торговую ситуацию. С самого начала было ясно, что политическое сближение между СССР и Америкой требовало экономического фундамента. Однако политика США в вопросе о кредитах не давала возможности разрешить эту проблему. Закон Джонсона стал одним из препятствий на пути развития советско-американской торговли и отношений в целом.

Что касается военно-политической стороны вопроса, то в начале 1934 года внимание Москвы и Вашингтона было сконцентрировано на Дальнем Востоке. Обе стороны были обеспокоены обострением положения в этом регионе, связанным с политикой Японии. На XVII съезде партии 26 января 1934 года И.В. Сталин заявил, отношения между Советским Союзом и Японией *«нуждаются в серьезном улучшении»* [6]. Об этом свидетельствовал целый ряд фактов: Япония отвергла подписание пакта о ненападении, переговоры о продаже КВЖД Японии были прерваны, а в некоторых японских изданиях открыто проповедовались идеи о необходимости войны против СССР. В общественной мысли укоренялось

опасение, что вооруженный конфликт может случиться уже весной 1934 года [4]. Обеспокоенность развитием обстановки в мире выражал и Ф.Д. Рузвельт. Изменение расстановки сил в мире, конечно, замечала и японская сторона. Так, военный министр Садао Араки был вынужден признать, что международное положение Японии неблагоприятно в связи с недружелюбной атмосферой вокруг нее: Япония уже не могла рассчитывать на поддержку США и Англии, как это было в русско-японской войне [2, с. 769].

Первому послу СССР в США А.А. Трояновскому была дана инструкция ставить в стране пребывания вопрос о желательности заключения пакта о ненападении между СССР, США, Японией и Китаем, в котором многое зависело от американской и британской сторон. Советское правительство было заинтересовано в улучшении отношений с США, в связи с чем американской стороне было предложено посещение ее военной эскадры порта Владивосток: признаки сближения двух стран становились очевидными.

Большое значение в поддержке советской индустриализации имело и согласие США на продажу рельсов в СССР. Но со стороны США велись и активные переговоры с Японией, в частности, о проблеме возможного нападения Японии на Советский Союз. Президент Ф.Д. Рузвельт пристально следил за обстановкой на Дальнем Востоке, и вскоре (в начале февраля 1934 года) У. Буллит представил ему свой доклад, в котором американский посол сделал вывод о некотором уменьшении вероятности нападения Японии на СССР именно в 1934 году, а в случае, если война между СССР и Японией все же начнется, он рекомендовал занять нейтральную позицию. 23 февраля 1934 года Ф.Д. Рузвельт общался на эту тему с А.А. Трояновским, который был предельно откровенен с президентом: *«лично я сравнительно оптимистичен для текущего года и очень пессимистичен относительно дальнейшего... сейчас японцы будут стараться улучшить свои отношения и с США, и с нами, потому что на ближайшее время их политика заключается в том, чтобы укрепить свое положение в Маньчжурии и максимально подчинить себе Китай»* [2, с. 163]. Также Трояновский сделал акцент на том, что сотрудничество СССР и США на Дальнем Востоке очень желательно в сложившейся обстановке, т.к. грамотная политика обоих государств будет способствовать предотвращению агрессии со стороны Японии.

Таким образом, в вопросе о военном сотрудничестве сложилась следующая картина: Советский Союз был крайне заинтересован в налаживании сотрудничества с Соединенными Штатами на Дальнем Востоке, но политические верхи Вашингтона, проявляя осторожность, выражали нежелание связывать себя обязательствами в международных делах, о чем официально было заявлено администрацией США. В переговорах М.М. Литвинова с послом У. Буллитом в марте 1934 года эта позиция США в очередной раз была подтверждена [2, с. 193–195]. В дальнейших контактах советской и американской сторон стало ясно, что вероятность заключения пакта о ненападении четырех держав была туманной. Видя тупик в этом вопросе, советское правительство ослабило давление, и к этому вопросу не возвращались вплоть до 1937 года.

К осени 1934 года отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами развивались неблагоприятно. Ни надежды на политическое сближение, ни расчет на успешных исход тянувшихся переговоров о долгах и кредитах и решение торгового вопроса не сбылись. Постоянное накопление проблем, решение которых либо затягивалось, либо заходило в тупик, стимулировало советское правительство налаживать сотрудничество с другими странами. Одним из ключевых событий в истории Советского Союза стало его вступление в сентябре 1934 года в Лигу наций [2, с. 593], что способствовало повышению престижа СССР. Соединенные Штаты никогда не были членом Лиги Наций, а американский дипломат Самнер Уэллес так прокомментировал вступление в эту организацию СССР: *«Когда Советский Союз присоединился к Лиге наций, даже самые неисправимые упрямцы были вынуждены признать, что из больших держав он один отнесся к Лиге наций со всей серьезностью... Сегодня, окидывая взором прошлое, приходится признать, что Литвинов был единственным выдающимся европейским государственным деятелем, который последовательно и правильно оценивал обстановку в период между двумя войнами. Это Литвинов постоянно настаивал на том, что "мир неделим", что Устав Лиги наций осуществим, если только европейские державы будут соблюдать все его поста-*

новления, и что во все нарастающем хаосе и неразберихе катастрофа неизбежна, если не применять санкций, указанных в Уставе. Все годы, что Литвинов представлял советское правительство в Лиге наций, он употреблял свои недюжинные способности, чтобы Лига наций себя оправдала» [4]. Американский посол в Токио Дж. Грю также не остался равнодушным к этому событию: «вступление СССР в Лигу наций имеет большое значение. Япония покинула Лигу и оказалась в "блестящей изоляции". СССР же, напротив, усилил свое влияние в Европе, повысил роль в международных делах. Признание американским правительством СССР и его вступление в Лигу заставят Японию серьезно задуматься о ее отношении к советскому государству» [4].

Итак, США признали Советский Союз и показали уважение к этому государству. Дипломатические связи крепили, росли и надежды на развитие всехсторонних отношений между двумя государствами. Но, к сожалению, на первом этапе складывания взаимоотношений оба государства не были готовы идти на уступки в поисках взаимовыгодного решения накопившихся проблем. Позицию СССР можно назвать несколько наивной, ведь советское правительство и дипломатия хотели получить все и сразу. Но нельзя сказать, что они требовали многого – главным пунктом были необходимые для укрепления советской экономики долгосрочные кредиты, которые советское государство имело возможность выплатить. Но позиция США по этому вопросу была непримиримой: от выдачи кредитов отказывались, предпринимались различные шаги по торможению торговых отношений, и все это подкреплялось антисоветской оппозиционной идеологией, находившей опору в верхах Соединенных Штатов.

С развитием событий на международной арене и, особенно, с осложнением ситуации на Дальнем Востоке все ярче проявлялись разногласия в советско-американских отношениях. Обе стороны понимали сложность идущей политической игры, но они отстаивали позиции своих правительств, вели споры и не хотели идти на компромисс. Америка воздерживалась от сотрудничества с СССР в вопросах международной политики. Штаты сосредоточили свою дипломатию на вопросе об уплате долгов, настаивая на своих условиях, т.е. без предоставления долгосрочных кредитов. Но эта негибкая линия американской стороны, в отличие от «максимальной уступчивости» [2, с. 497–501] советского правительства, была крайне неэффективной.

Переговоры о кредитах оставили заметный шрам на советско-американских отношениях. Этот вопрос обсуждали в течение нескольких лет, и американская сторона никак не хотела идти на уступки. В 1934 году ситуация обострилась, о чем свидетельствуют письма участников переговоров с обеих сторон. Вопрос о кредитовании обсуждался весь август 1934 года, США искали любые предлоги, чтобы отклонить советские предложения и обвиняли советскую сторону в срыве переговоров. Например, 24 августа 1934 года О.А. Трояновский вручил госсекретарю К. Хэллу меморандум, в котором советская сторона в основном согласилась с американскими условиями и пошла на «максимум уступок» [2, с. 817]. Но Хэлл заявил Трояновскому, что больших уступок он не видит и что меморандум для них неприемлем.

Из гневного письма Трояновского следует, что американская сторона твердо стояла на своем, но не могла аргументировать ни одного своего решения. На предложение Хэлла «подумать еще раз» Трояновский сказал, чтобы от него не ждали новых предложений, ведь «мы [советская сторона] сделали больше, чем мы можем сделать» [2, с. 817]. Пытаясь покончить с безрезультатностью переговоров, объяснить сложившуюся ситуацию решился У. Буллит, который уверял, что «президент Рузвельт никогда не имел в виду предоставление советскому правительству займа, равно как и долгосрочного финансового кредита, потому что США признали СССР главным образом из политических, а не торговых соображений, и это умерило пыл японцев, считавших, что в случае войны США помогут СССР» [4]. Буллит был верен американской позиции и продолжал настаивать на принятии Советским Союзом американских предложений, констатируя «нереальность получения СССР долгосрочных кредитов» [4].

В сентябре в беседах между У. Буллитом и заместителем наркома иностранных дел Н.Н. Крестинским проявились иные тенденции по вопросу о долгах и кредитах. Теперь уже советская сторона отказывалась идти на уступки и настаивала на своих условиях. Крестинский

объяснил Буллиту, что СССР настаивает на получении займа не потому, что СССР остро нуждается в нем, а потому, что СССР не хочет создать прецедент для других западноевропейских стран, постоянно предоставляющих Союзу кредиты без требования уплаты долгов царского правительства [2, с. 603–606]. Буллит до последнего не понимал упорства советской позиции, ведь, по его словам, американцы предлагали СССР товарные кредиты под более низкий процент, чем СССР получает в Европе. В дополнение к этому американцы были готовы освободить СССР от старых долгов. *«Почему мы отклоняем такое предложение, никто в Америке понять не может»* [2, с. 613], – писал Крестинский. До соглашения, к сожалению, было еще далеко. Буллиту урегулировать вопрос также не удалось.

В декабре 1934 года в госдепартаменте состоялось совещание американских послов под председательством К. Хэлла. Участники совещания были особенно заинтересованы во мнении посла США в СССР У. Буллита, так как американская общественность была возмущена убийством С.М. Кирова и набиравшими обороты сталинскими репрессиями. Продолжавшиеся аресты и расстрелы получили в госдепартаменте США негативную оценку и вызвали обеспокоенность за будущее советско-американских отношений. Ряд американских дипломатов пришел к выводу, что СССР вступил в полосу кризиса [4].

Интересна оценка У. Буллитом И.В. Сталина, которого посол назвал хитрым диктатором [4]. А обстановку в стране в целом он описывал в мрачных тонах, говоря лишь о проблемах: экономической отсталости, низком уровне жизни, голоде и т.д. Говоря о внешней политике СССР, Буллит признал, что взаимоотношения СССР с другими странами, кроме антикоммунистически настроенной Великобритании, в целом улучшились. Состояние советско-американских отношений Буллит оценил как неудовлетворительные. Он понимал, что США могли бы *«проявить уступчивость, но этого не произошло»* [4], в результате чего Америкой были потеряны ценные торговые возможности. Неудовлетворительно оценивая американо-советские отношения, посол не стал делать конкретных предложений для решения проблем внешней политики и дальневосточного вопроса. Комментируя позицию Москвы по вопросу о долгах и кредитах, Буллит выразил мнение, что советская сторона больше стремится к получению кредитов от США и едва ли готово выплатить долги. На что отозвался К. Хэлл: *«Советы признали долги, но отклоняют их оплату. Компромисс возможен. Разумный выход следовало бы найти, и тогда Советы, по-видимому, могли бы стать одним из наиболее крупных покупателей продукции американской промышленности»* [4].

Итак, первый и невероятно насыщенный год советско-американских дипломатических отношений не оправдал надежд и принес разочарования. Он стал годом упущенных возможностей.

Источники и литература.

1. Внешняя торговля СССР 1918–1966 г. (Статистический сборник). Внешняя торговля в довоенный период. Режим доступа: http://istmat.info/files/uploads/17721/vneshtorg_1918-1966_razdel_1.pdf.
2. Документы внешней политики СССР. М.: Государственное издательство политической литературы, 1973. Т. 17. 1 января – 31 декабря 1935 г. 880 с.
3. Газета «Возрождение». Т. 9. № 3230. Princeton University Library // Режим доступа: <http://historicperiodicals.princeton.edu/historic/cgi-bin/historic?a=d&d=vozrozhdenie19340407-01.2.2&e=-----en-20--1--txt-IN----->
4. Севостьянов Г.Н. Москва-Вашингтон. Дипломатические отношения 1933–1936. Режим доступа: <http://coollib.com/b/269959/read/#1>
5. Сталин И.В. Беседа с корреспондентом газеты «Нью Йорк Таймс» г. Дюранти 25 декабря 1933 г. Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/stalin/t13/t13_45.htm.
6. Сталин И.В. Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б). XVII съезд ВКП(б) 26 января – 10 февраля 1934 г. Стенографический отчет. Заседание первое (26 января 1934 г., вечернее). Хронос. Режим доступа: http://www.hrono.info/dokum/1934vcpb17/1_2_1.php.

References.

1. Vneshnyaya trgovlya SSSR 1918–1966 g. (Statisticheskiy sbornik). Vneshnyaya trgovlya v dovoynenny period. Rezhim dostupa: http://istmat.info/files/uploads/17721/vneshtorg_1918-1966_razdel_1.pdf.
2. Dokumenty vneshney politiki SSSR. M.: Gosudarstvennoye izdatelstvo politicheskoy literatury, 1973. T. 17. 1 yanvarya – 31 dekabrya 1935 g. 880 s.

3. Gazeta «Vozrozhdeniye». T. 9. № 3230. Princeton University Library // Rezhim dostupa: <http://historicperiodicals.princeton.edu/historic/cgi-bin/historic?a=d&d=vozrozhdenie19340407-01.2.2&e=-----en-20--1--txt-IN----->
4. Sevostianov G.N. Moskva-Vashington. Diplomaticheskiye otnosheniya 1933–1936. Rezhim dostupa: <http://coollib.com/b/269959/read/#1>
5. Stalin I.V. Beseda s korrespondentom gazety «Nyu York Tayms» g. Dyuranti 25 dekabrya 1933 g. Rezhim dostupa: http://grachev62.narod.ru/stalin/t13/t13_45.htm.
6. Stalin I.V. Otchetnyy doklad KhVII syezdu partii o rabote TsK VKP(b). XVII syezd VKP(b) 26 yanvarya – 10 fevralya 1934 g. Stenograficheskiy otchet. Zasedaniye pervoye (26 yanvarya 1934 g.. vecherneye). Khronos. Rezhim dostupa: http://www.hrono.info/dokum/1934vcpb17/1_2_1.php.

* * *

Soboleva A. S. *The establishment of Soviet-American relations in 1933: first hopes and frustrations / Soboleva A. S. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XXI(VII). Series C: International relations. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 76–82.*

The article examines establishing Soviet-American relations in 1933–1934. The study is based on both Soviet and American sources. The author concludes that the first year of official relations between the USA and the USSR didn't meet the expectations and brought many disillusion. In the economic sphere the USA demanded settlement of the Tsar debt and credit question. The negotiations dragged on and showed a lot of differences, so the solution was not reached. In the political sphere the United States rejected the proposal of the Pacific Multilateral Non-aggression Pact. Thus, the first year after the recognition was a year of neglected opportunities: the question of the debt was not settled, trade developed inertly and political cooperation did not shift from the zero point.

Key words: *the USSR, the USA, relations, diplomacy.*